

SULAR VE ÇEVRESEL ETKİLERİ WATER AND ENVIRONMENTAL IMPACTS

Hüseyin KURT

Prof.Dr, Konya Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Jeoloji
Mühendisliği Bölümü, hkurt@ktun.edu.tr, ORCID ID: 0000-0001-7991-2085

Özet

Su hayat ve uygarlık demektir. Dünya üzerinde bulunan bütün canlıların hayatlarını sürdürebilmeleri için, hem yeryüzünde hem de yeraltında bulunan suya ihtiyaçları vardır. Vücut fonksiyonlarının düzenlenmesinden ekosistem dengesine kadar hayati rol oynayan su, kısıtlı tatlı su kaynakları nedeniyle günümüzde gıda güvenliği, ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir bir gelecek için en kritik stratejik değer haline gelmiştir. Canlı varlıklar gerek duydukları bu suyu sağlamak için, yeryüzündeki akarsu, göl, deniz vb. yeryüzünde ise, kayaçların gözenek, boşluk ve çatlaklarında depolanan yeraltı suyundan faydalanırlar. Su, yeryüzündeki yaşamın sürdürülmesi, insan sağlığı, tarımsal üretim ve sanayi faaliyetleri için vazgeçilmez temel kaynaktır. Bu suların çevre üzerinde olumlu ve olumsuz birçok etkileri vardır. İçmek ve temizlik için kullanımının yanında insanlar tarafından yapılan dere ıslahı çalışmaları, doğal setler, göletler, barajlar, elektrik üretimi, turizm, tarımsal sulama v.b. gibi çalışmaların çevreye olumlu etkileri yanında ekolojik olarak taşkınlar, seller, heyelanlar, erozyon, kıyı erozyonu, obruklar, tsunamiler v.b. gibi birçok olumsuz etkilerinin de olduğu bilinen bir gerçektir.

Anahtar Kelimeler: Su, Medeniyet, Çevre

Abstract

Water means life and civilization. All living things on Earth need water, both above and below ground, to survive. Playing a vital role in everything from regulating bodily functions to maintaining ecosystem balance, water has become the most critical strategic asset for food security, economic development, and a sustainable future due to limited freshwater resources. Living beings obtain this water from rivers, lakes, seas, etc. on the surface, and from groundwater stored in the pores, voids, and cracks of rocks underground. Water is an indispensable basic resource for sustaining life on Earth, human health, agricultural production, and industrial activities. These waters have many positive and negative effects on the environment. Besides its use for drinking and cleaning, human-made projects such as stream rehabilitation, natural dams, ponds, dams, electricity generation, tourism, and agricultural irrigation have positive environmental impacts. However, ecologically, these projects also have negative environmental impacts such as floods, landslides, erosion, coastal erosion, sinkholes, and tsunamis. It is a known fact that it has many negative effects, such as those mentioned above.

Keywords: Water, Civilization, Environment

Giriş

Sular yüzey ve yeraltı suları olarak oluşmaktadırlar. Yüzey suları; akarsular, denizler okyanuslar ve göller şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Akarsular dünyadaki suların % 0.0001'ini, denizler % 97.6'sını ve tatlı su gölleri ise % 0.009'unu kapsamaktadır (Nace, 1969). Su, en küçük organizmalardan balinalara dek milyonlarca türün yaşam alanıdır. Yağışlar ve diğer yollarla yerin derinliklerine doğru sızan sular, belli derinliklere indiklerinde ısınmaya başlarlar. Isınan bu sular tekrar yüzeye çıktıklarında, sıcak su özelliği kazanmış olurlar. Kaplıcaların çoğunun yer kabuğundaki büyük ölçekli kırık hatları (faylar) üzerinde bulunmasının nedeni, fay hatlarının bir su yolu olarak kullanılmasıdır. Ayrıca, sönmüş ve

sönmemiş volkanların bulunduğu bölgelerdeki kaynak sularının çoğunluğu yine sıcak sularından oluşmaktadır. Yeraltı sularının, insanların ihtiyacını karşılaması yanında, özellikle irili ufaklı mühendislik yapılarında (tünel, köprü, baraj vb.) olumsuz ya da olumlu birçok etkileri de bulunmaktadır. Sular bir bölgeyi bazen nüfusun yoğunlaştığı turizm alanları haline getirirken, bazen suların etkisiyle birçok ilginç yapılar da oluşturmaktadırlar. Şehirde su yönetimi, su dağıtım sistemleri ile sınırlı değildir. İklim değişikliği, şehirlerin genişlemesi ve nehir havzalarının değiştirilmesi şehirlerde daha sık ve daha zararlı taşkınlara, sellere, heyelanlara, erozyona sebep olabilirler. Su birçok durumda, sanayi, haneler veya tarım tarafından kullanıldıktan sonra kimyasal deşarjlar, lağım suları ve ekilebilir arazilerden gelen besinler veya pestisitler dolayısıyla açığa çıkan atık sular kirlenmeye sebep olabilirler.

Suların Çevresel Etkileri

Su kaynaklarının geliştirilmesi, insanlığa daha faydalı hale getirilmesi bunun yanında suların kaynaklanabilecek afet risklerinin minimum düzeye indirilmesi veya tamamen yok edilmesi su ile ilgili çalışmaların amacını oluşturmaktadır. Fakat ekolojik sistem bu çalışmalardan çok etkilenmektedir. Örneğin, elektrik enerjisi elde etmek, sulama veya içme suyu eldesi, taşkınların önlenmesi veya erozyonu ve toprak kayıplarını önlemek için yapılan barajlarla bazen birçok tarım alanı ve topraklar sular altında kalmakta ve birçok yerleşim yeri yok olmaktadır. Büyük barajların inşası ile büyük nehirlerin karakteristikleri de değişmektedir. Örneğin; Aral Gölü, 1960'lardan itibaren Sovyetler Birliği'nin pamuk tarlalarını sulamak amacıyla gölü besleyen Seyhun (Sir Darya) ve Ceyhun (Amu Darya) nehirlerinin sularını büyük ölçüde yönlendirmesi sonucu kurumaya başlamış. Aşırı sulama, kuraklık ve insan müdahalesi, gölün hacminin %90'ından fazlasını kaybetmesine ve bölgede Aral kum Çölü'nün oluşmasına neden olan devasa bir ekolojik felakete yol açmıştır. 1960'lı yıllarda turistik bir merkez olan Aral Gölü 60 yıllık dönem içerisinde yok olmanın eşiğine gelmiştir. Gölün yüz ölçümü 9 kat küçülmüş, su seviyesi 3 kat, hacmi ise 15 kat azalmıştır. 68000 km² olan göl alanı, 8000 km²'ye gerilemiş ve geçmişte sardalye, uskumru, ıstakoz ve karides gibi balıkçılık merkezi olan şehir ve kasabalar kıyından 170 km içeride kalmıştır. Gölün en derin noktası 68 m den 20 m'e gerilemiş ve 1.083 kilometreküp su hacmi 75 kilometre küp'e düşmüştür (Şekil 1, 2).

Şekil 1. Geçmişten Günümüze Aral Gölü

Aral Gölü'nde meydana gelen bu facianın çevresel etkileri ise göldeki balıkların neredeyse tamamı yok olmuş, daha soğuk kış, daha sıcak yaz mevsimleri ve gölün çekildiği kuruyan tabanında 4 milyon hektarlık alanda dünyanın en genç çölü olarak nitelendirilen Aral kum çölü oluşmuştur. Alandaki tuzların rüzgârla savrulmasıyla meydana gelen arazi ve hava kirliliği problem haline gelmiştir (Şekil 2) (AA, 2025).

Şekil 2. 1970-den Günümüze Aral Gölünün Durumu.

Bunun yanında barajlar yapılmadığında erozyonla pek çok toprak kaybı oluşması olağan olmaktadır. Örneğin; Türkiye'de tarımsal alanlardan akarsularla taşınan toprak miktarı, ABD'nin 7, Avrupa'nın 17 ve Afrika'nın 22 katıdır. Fırat Nehri, yılda 108 milyon ton, Yeşilırmak 55 milyon ton toprak taşımakta olup her yıl Keban Barajı'na 32 milyon, Karakaya Barajı'na 31 milyon ton toprak gelmektedir.

Tuz Gölü örneğinde ise; göldeki tuz üretimi, esas olarak havzaya su girişi ve buharlaşma dengesine bağlı olarak sürdürülmektedir. Kış ve ilkbahar aylarında göle bol miktarda gelen su hem çevre kayaçlar içinde bulunan tuzu göle taşımakta hem de göl tabanındaki tuz tabakasını eritmektedir. Yaz aylarında tuza doymun hale gelen su buharlaştırılarak tuz üretimi yapılmaktadır. Göle gelen su miktarlarının buharlaşmadan fazla olması durumunda, doğal olarak kristalleşme ve tuz tabakası oluşumu gerçekleşmediğinden göle gelen su miktarındaki

değişim büyük önem taşımaktadır (Beker, 1992). Baraj ve göletlerde toplanan suyun tarımsal sulamada kullanımı, göl içerisinde birçok tuzlaların yapılması ve son yıllardaki aşırı kurak dönem nedeniyle su seviyesinde büyük düşümler gerçekleşmiş ve göl alanı yarı yarıya daralmıştır. Bundan Anadolu'nun flamingo cenneti olarak adlandırılan Tuz gölü kadar gölde yaşayan flamingo kuşları da olumsuz etkilenmiştir (Şekil 3).

Şekil 3. Tuz Gölü ve Flamingo Kuşları

Türkiye'nin en büyük ve dünyanın da önde gelen projelerinden birisi olan Atatürk Barajı'nın, göl alanında biriken su oldukça geniş alana yayılmıştır. Adıyaman İl sınırları içinde bir ilçe ve 10 köyü tamamen, 2 ilçe, 3 bucak, 69 köyü kısmen; Urfa il sınırları içinde 18 köyü tamamen, 1 bucak ve 26 köyü kısmen; Diyarbakır il sınırları içinde ise bir köyü tamamen, 11 köyü kısmen olmak üzere toplam 142 yerleşim birimini etkilemiştir. Aşağı Fırat projesi içinde yer alan sulama, enerji ve içme suyu amaçlı Atatürk Barajı ve hidroelektrik santrali Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) en büyük ve en önemli tesisidir (Şekil 4), (Kurt ve Arık, 2018).

Şekil 4. Atatürk Barajı Yerleşim Alanı ve Barajın Görünümü

Barajın sadece yapım aşamasında baraj içerisinde yerli ve yabancı firmalarca yaptırılan sosyal tesisler bölge için çok büyük bir gelişmedir. Ayrıca burada ilk yapım aşamasında istihdam edilen 10.000 nüfus bölgeye farklı bir sosyal yapılaşma ve farklı bir sosyal yaşam getirmiştir (Şekil, 5). Baraj kurulmadan önce bölgede sadece buğday, arpa, mercimek ekimi yapılırken, bugün bunların yanı sıra pamuk, çeltik, yem bitkileri, yonca, yağlı tohumlar, baklagiller, şeker pancarı, meyvecilik, bağcılık ve sebzeçilik üretimine başlanmıştır (Üstüner, 1983) (Şekil 5). Etüt sonuçlarına göre baraj öncesi ile baraj sonrası hektar başına ekonomik olarak 17 kat daha fazla yıllık gelir elde edilmektedir.

Şekil 5. Atatürk Barajının Bölgeye Kazandırdığı Sosyal Yaşam ve Tarım Alanları.

Bölgede özellikle baraj civarında çok geniş alanlarda ağaçlandırmalar devam etmekte, gölde balıkçılık ve turizm önemli hale gelmiştir (Şekil 6).

Şekil 6. Atatürk Barajının Çevresinde Oluşmuş Yeşil Alanlar ve Gölde Yapılan Balıkçılık.

Bunun yanında enerji ve sulama amaçlı Atatürk barajı eteğinde tesis edilen hidroelektrik santralinin tam kapasiteyle çalışmasıyla Türkiye ekonomisine günlük katkısı 700 bin dolardır (Şekil 7). Öte yandan bölgenin sosyoekonomik olarak gelişimine paralel su ihtiyacı Atatürk barajı ve ilgili kanallardan karşılanmaktadır. Şanlıurfa sulama tünelleri, Atatürk barajı rezervuarından, Şanlıurfa'nın 5 kilometre kuzeydoğusuna kadar uzanan, toplam uzunluğu 26,4

kilometre olan ve birbirine paralel inşa edilen iki tünelden oluşmaktadır (Aklan, T, 1983). Tüneller, Türkiye'nin ve dünyanın en uzun sulama tünelleri arasındadır (Şekil 7) .

Şekil 7. Atatürk Barajı Hidroelektrik Santrali ve Sulama Tüneli.

Tarımsal ürünler için iç ve dış pazarların sağlanması, pazarlama organizasyonlarının kurulması, tarım ürünlerinin pazar şartlarına ve isteklerine göre işlenmesini sağlayacak tarımsal sanayi ve ulaşım imkanları geliştirilmiştir. Bölgede tarımsal gelişme ile bütünleşecek şekilde diğer sanayi vb. sektör hizmetlerinin de geliştirilmesi yönündeki çabalarla bölgeden göçler azalarak ticaretin önemli olduğu yer haline gelmiştir.

Konya'nın Hüyük ilçesinde yapılan göletlerden yararlanılarak yapılan damlama sulama ile dönüm başı çiftçiler üç ton çilek üremekte yurt içi ve yurt dışı pazarlarına yüksek fiyatlarla satarak ailelerin ekonomisine katkı sağlamakta ve bundan dolayı şehire göç bölgede azalmaktadır (Şekil 8).

Şekil 8. Konya-Hüyük'te Çilek Üretimi.

Barajların yapılması ve büyük göllerin oluşması ile bu bölgede yaşayan insanların başka yerlere taşınmalarına, yerleşme problemlerinin doğmasına mal ve tarlalarının değerlendirilmesinde farklı ekonomik ve sosyal problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Evlerini yurtlarını terk eden insanların taşındıkları büyük şehirlerdeki sosyal problemleri ise düşünemeyecek kadar fazladır.

Barajların yapımı ile birlikte, baraj gölü ve göletler bölgesinde çok büyük bir su varlığı meydana gelmekte, bu yeni şartlar yöre iklimini değiştirebilmektedir. Gerek su rezervleri ve

sulama uygulamalarından kaynaklanan buharlaşma, gerekse büyük alanlar kaplayan bitki varlığından terleme yoluyla ortamda su buharı yayılımı sonucunda havanın nem oranında belli düzeyde artış meydana gelmekte, yaz-kış ve gece-gündüz arasında sıcaklık değerlerindeki farklılıklar azalmaktadır.

Şehir planlaması aşamasında arazinin yanlış kullanımı, dere ve akarsu yataklarının plansız yerleşime açılması, yetersiz yağmur suyu drenaj sistemleri, daha sonra afetlere yol açmaktadır. Bunun yanısıra ormanlık alanların artan bir şekilde tahrip edilmesi, bitki örtüsünün yok olması, çölleşme nedeniyle ani bir yağıştan sonra sel ve taşkınlar yaşanmakta olup hem can kaybı hem de maddi hasarlar meydana gelmektedir.

Taşkınlar, seller, aşırı yağışlar ve ani sıcaklık artışına bağlı kar erimeleri nedeniyle akarsuların yataklarına sığmayarak yerleşim yerleri ve ekili alanları basmaları sonucu oluşan doğal süreçlerdir (Menteş, 2003). Selin sıkça olmasının nedeni, kuvvetli ve uzun süreli yağıştır. Düşen yağışın toplam miktarı, yağışın drenaj alanı içindeki dağılımı, düşen yağışın süzülmesine bağlı olarak meydana gelebilmektedir. Çin'in en yıkıcı taşkınlarına neden olan akarsu, Sarı Nehir'dir. Sarı Nehir taşkınlarında 1882'de 2 milyon, 1931'de 4 milyon ve 1938'de 1 milyon insan ölmüştür. Çinliler daha yüksek setler, kanallar ve barajlar inşa ederek Sarı Nehir'i kontrol etmeye çalışmaktadırlar.

Örneğin, Sinop'un Ayancık ilçesinde Ayancık deresi yatağında yapılaşmalar sonucu oluşan risk alanları sel ve taşkınlar gibi afetlere karşı dere ıslah çalışmalarıyla güvenli hale getirilmiştir (Şekil 9). Yine Kastamonu şehrinin içinden geçen Kara Çomak deresinin ıslah çalışması yapılarak sel ve taşkınlara karşı tedbir alınmış ve aynı zamanda şehre bu çalışmalar ayrı bir güzellik katmıştır (Şekil 9).

Şekil 9. Sinop-Ayancık deresi (solda), Kastamonu Kara Çomak Deresi (sağda).

Tsunamiler kıyı bölgelerindeki yerleşim alanlarında tahribat yapan bir doğal afettir. Sismik enerjinin boşaldığı havzanın boyutlarına bağlı olarak açık denizde 800 km/saat hız, 150 km ya da daha fazla dalga boyu ve 30-50 metreye varan dalga yüksekliğine sahip olabilirler (Şek 10). Okyanus ya da denizlerin tabanında oluşan deprem, volkan patlaması ve bunlara bağlı taban çökmesi, zemin kaymaları gibi düşey yönlü hareketlerle ortaya çıkan enerjinin suya

aktarılması ve bunun sonucunda oluşan uzun salınımlı dev dalgalar Tsunami oluşturmaktadır (Watt, 2002).

Şekil 10. Sumatra (Endonezya) Tsunamisi.

İzmit Tsunamisi, 1999 da Gölçük depremi sonrası, Gölçük ve Değirmendere kıyılarını etkisi altına alan dalgaların 40 m. içeriye girdiği, 2-3 dalga olduğu, dalga yüksekliğinin 2.5 m olduğu ve Güzelyalı'dan Değirmendere'ye kadar etkili olduğu belirtilmiştir (Altınok, 1999; Atabey, 2003; Kurt ve Arık, 2018).

Heyelânlar; Aşırı yağış, ani kar erimeleri ve yoğun sismik aktiviteler ile yeryüzünde bulunan malzemeler yerçekimine karşı olan dirençlerini yitirerek eğim yönünde hareketlenirler ve heyelanları oluştururlar. 1985'te Kolombiya'daki Nevado Del Ruiz volkanının patlamasıyla çözülen buzulların neden olduğu lahar ve çamur akması sonucu 20.000 kişi ölmüş, büyük yerleşim alanları haritadan silinmiştir. Bunun için 1985 yılı afet yılı olarak ilan edilmiştir (Kurt ve Arık, 2018). Ülkemizde ölümlü ve ciddi maddi hasara neden olan başta Karadeniz bölgesi olmak üzere pek çok heyelân gerçekleşmiştir. Heyelanlar bazen olumlu sonuçlarda doğurur. Örneğin; Tortum Çayının güzergahi, Kemerli Dağdan (Erzurum) bir toprak kayması ile tıkanarak 200 m yüksekliğinde Tortum gölü meydana gelmiştir (Şekil 11). Gölde alınan suyun, Tortum Hidroelektrik Santrali'ne düşürülmesiyle elektrik enerjisi sağlanmaktadır (Ertunç, 2003). Yine gölde turizm ve sosyal etkinlikler günümüzde yapılmaktadır (Şekil 11) .

Şekil 11. Heyelan Sonucu Oluşmuş Tortum Gölü

Trabzon'un Çaykara ilçesine 19 km uzaklıkta ve deniz seviyesinden 1090 m yükseklikteki Uzun göl, Vadinin ortasında bulunan Haldizen Deresinin önünün heyelanla dolması sonucu 1000 m. uzunluğunda 500 m. genişliğinde ve 15 m. derinliğinde bir göle dönüşmüştür. Göl günümüzde başlıca ortadoğulu turistlerin olmak üzere turizmin cazibe merkezi haline gelmiştir (şekil 12).

Şekil 12. Trabzon- Çaykara Uzun Göl.

Kış mevsimlerinde yağın karlar toprakların verimliliğini artırdığı gibi yeraltı sularını beslemekte, bazen çığ düşmeleri gibi olumsuz olaylar yaşanırken, zaman zaman kışın getirdiği kötü hava koşulları hayatı birçok yönde olumsuz etkilemekte fakat bazı merkezler adeta turizm cenneti haline gelmektedir (Şekil 13).

Şekil 13. Bursa Uludağ (solda) ve Erzurum Palandöken (sağda) den Kış Manzaraları

Jeotermal sular; insanlar jeotermal enerjiyi ilk çağlardan beri doğal sıcak su olarak termal banyolarda ısıtma ve sağlıkta kullanmışlardır. Jeotermal sular elektrik enerjisinin dışında doğrudan ısıtmacılıkla (düşük sıcaklıklı 30-150 °C) kullanılmaktadır. Sağlık ve turizm amaçlı kaplıca, yüzme havuzu ve fizik tedavi merkezlerinde, toprak, cadde, hava alanı, kaldırım ve pistlerin ısıtılmasında, karların eritilmesinde doğrudan jeotermal akışkan kullanılabilir (Şekil 14). Seraların ısıtılması ile turfanda sebzeçilik (Şekil 14), meyvecilik, çiçekçilik ve tropikal bitkilerin yetiştirilmesinde de jeotermal enerjiden yararlanılmaktadır. Ayrıca balık çiftliklerinde, yiyeceklerin kurutulması (balık, yosun vb.) ve sterilize edilmesi, konserveçilikte, kerestecilikte ve ağaç kaplama sanayinde, kağıt ve dokuma işlerinde jeotermalden yararlanılmaktadır.

Şekil 14. Jeotermal Sıcak Suların Kaplıca Turizminde ve Seracılıkta Kullanımı.

Yine sıcak yeraltı sularının oluşturduğu karbonatlı kayalardan travertenler bir çok yöre de başta Pamukkale olmak üzere turizmin önemli cazibe merkezidirler (şekil 15).

Şekil 15. Pamukkalede Sıcak Yeraltı Sularının Yüze Çıkması ile Oluşturdukları Travertenler.

Yeraltı sularının oluşturduğu şekiller; Yağmur suları atmosferdeki CO₂'i ve/veya diğer gazları bünyesine alarak, asidik karakter kazanmaktadır. Süzülen sular, kolay çözünen kayaların (kireçtaşı, dolomit gibi karbonatlar ile kaya tuzu ve jips gibi evaporitler) içinden geçerken bu kayaları çözmekte, yeraltında büyük boşluklar, kanallar, obruklar, sarkıtlar,

dikitler ve mağaralar (Şekil 16) gibi karstik şekilleri oluşturabilmektedir. Bu boşlukların birbirine bağlanması ve tavandaki kayacın incilmesiyle tavandaki ağırlığı taşıyacak yeterince destek kalmadığı için çökmelerle obruklar meydana gelmektedir (Şekil 16). Yerleşim alanları karstik özelliklere sahip olan bölgeler üzerinde bulunuyorsa her zaman potansiyel bir çökme riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar (Tema, 2003).

Şekil 16. Konya Çumra Timraş Obruğu (solda) ve Seydişehir de Tınaz Tepe Mağarası (sağda).

Sonuç ve Tartışma

Sonuç olarak sular; içme, kullanma, tarımsal sulama, endüstri, sanayi, elektrik üretimi başta olmak üzere hayatımızın olmazsa olmazıdır. Sadece insanlık için değil tüm canlılar ve bitkiler için yaşam kaynağıdır. Suların olduğu yerler her uygarlığın cazibe merkezi yaşam alanları, ormanlık ve verimli araziler olmuştur. Suların doğal afetler gibi çok olumsuz etkilerinin yanında, bazen suların oluşturduğu afetlerin bile olumlu sonuçlarının olduğu bir gerçektir.

Tartışılması gereken en önemli konu ise bu potansiyelden en verimli nasıl yararlanılabileceği ve suların oluşturacağı afetlerden olumsuz etkilenmemek için neler yapılması gerektiğidir. Dere yataklarına, heyelan alanlarına, kıyı şeritlerine, çökme riski taşıyan alanlara yerleşimlerin yapılması, uygun olmayan yerlerden yolların geçirilmesi, projelerin disiplinler arası çalışma ile teknolojiyi kullanarak üretilmemesi veya üretilen projeleri maliyet veya başka nedenlerden dolayı aynen uygulanmaması bir gün gelir afetle karşılaşılmasına sebep olur. Eğer su kaynak alanlarını yerleşim alanlarına açar, yeşil alanlar betonla kaplanırsa su kaynakları kurutulur, yeraltı suları yağın yağmurlardan beslenemez ve oluşturulan şehirde taşkın veya sellenmeler kaçınılmaz olur. Çöpler uygun olan alanlarda değil de, rastgele su kaynaklarını kirletecek şekilde depolanırsa afetlere ortam hazırlamış olur. Nasıl ki insan vücudu

su ile ayakta duruyorsa, doğada aynen insan vücudu gibi sulardan beslenerek kendini korur. Onun için her birey suların değerini bilmeli ve dolayısıyla doğayı bu şekilde korumalıdır.

Kaynakça

AA, 2025. *Orta Asyanın en büyük çevre felaketi Aral Gölü'nün kuruması.*

Akkan, T.1983. *Atatürk barajı ile ilgili mühendislik jeolojisi ve malzeme etütleri*, DSİ Atatürk Barajı Özel Sayısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Gen. Müd. Yayın Organı, Özel S. 267, 49-55.

Altınok, Y. 1999. *Körfezde tsunami oldu ve can aldı.* Cumhuriyet Bilim Teknik, 13 Kasım, 1999, 660/14-15, İstanbul.

Atabey, E. 2003. *Tsunami.* Mavi Gezegen, Popüler Yerbilim Dergisi (Doğal Afetler), TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayını, 7, 20-23.

Beker, N. 1992. *Tuz Gölü, Önemi, Kirlenmesi ve Çözüm Önerileri.* T.C. Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, Uzmanlık Tezi, 97 s.

ÇSB, 2025. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eğitim daire başkanlığı.

Earthquakes.USGS.gov.tr, 2004

Ertunç, A. 2003. *Mühendislik Jeolojisi.* Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 179 s.

file:///Kaybolan göl Aral'ın hikayesi. BBC Türkçe. Html

Kurt, H. ve Arık, F. 2018. *Planlama, yapı ve çevre için Jeoloji*, Nobel yayınları, 432s ISBN:978-605-7928-77-1.

Menteş, B. 2003. *Bazen damlaya damlaya sel olur.* Mavi Gezegen, Popüler Yerbilim Dergisi (Doğal Afetler), TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayını, 7, 28-31

Nace, R. L. 1969. *World water inventory and control, In Water.* Earth and Man (Ed: R.J. Chorley), Methven, London, 31-42.

TEMA, 2003. http://www.tema.org.tr/turkish/erozyon/turkiyede_erozyon.html

Üstüner, R. 1983. *Güneydoğu Anadolu Ovalarında içme, Kullanma ve Endüstri Suyu*

Sorunlarının Çözümlemesinde Atatürk Barajı. DSİ Atatürk Barajı Özel Sayısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Baber bülteni, Özel sayı, 267, 65-69.

Watt, F. 2002. *Depremler ve Yanardağlar: (Çev: Deniz Yurtören), TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları*, 71, 32s.